

Stanovisko / Opinion

Risk assessment of exposure to chlorpyrifos from foodstuffs in SR

Hodnotenie rizika expozície chlórpyrifosom z potravín v SR

Ing. Danka Šalgovičová
Výskumný ústav potravinársky v Bratislave
Priemyselná 4, PO Box 25, 824 75 Bratislava 26

Abstrakt:

Chlórpyrifos (*O,O*-diethyl-*O*-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-fosforthioát) je biela kryštalická, ostro zápachajúca, vo vode málo rozpustná zlúčenina. Patrí medzi organofosfáty so širokospektrálnym insekticídnym účinkom. V poľnohospodárstve sa používa na ošetrovanie napadnutých listov a plodov ovocia ako aj na repu, kukuricu, obilniny, papriku, uhorky a zemiaky. Je účinný na likvidáciu komárov, švábov, húseníc, blch, mravcov a iného hmyzu. Aplikáciou na postihnuté plodiny sa chlórpyrifos postupne dostáva do pôdy, na ktorú sa naviaže. K znečisteniu podzemných vôd chlórpyrifosom vzhľadom na jeho slabú rozpustnosť vo vode dochádza len zriedkavo.

Chlórpyrifos je slabo toxický pre králiky, mierne toxický pre potkany a myši a vysoko toxický pre kurčatá, obojživelníky a ryby. Viaceré štúdie ukazujú, že človek reaguje na vystavenie účinkom chlórpyrifosu podstatne citlivejšie ako napr. potkany alebo myši. V malých dávkach spôsobuje bolesť hlavy, rozmazané videnie, slzenie očí, pocit sucha v ústach, závraty, svalovú slabosť, žalúdočnú nevoľnosť a podobne. Najnovšie štúdie ukazujú, že u ľudí chlórpyrifos môže spôsobovať vznik rakoviny.

Jeho množstvo v potravinách (v mlieku, mäse, vajciach, obilninách, ovocí a zelenine) je limitované Potravinovým kódexom SR, pričom sa ojedinele vyskytuje aj v nadlimitných množstvách.

Kľúčové slová: chlórpyrifos; pesticídy; potraviny; hodnotenie zdravotného rizika

Abstract:

Chlorpyrifos (*O,O*-diethyl-*O*-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)-phosphorothioate) is a white crystalline, acrid and poorly water soluble compound. Chlorpyrifos belongs to the organophosphates with a broad-spectrum of insecticide effects. In agriculture it is used for the treatment of infected leaves and the fruit as well as beet, maize, cereals, pepper, cucumbers and potatoes. It is effective for the destruction of mosquitoes, cockroaches, caterpillars, fleas, ants and other insects. Applying to the affected crops, chlorpyrifos gradually gets into the soil to which it binds. Due to low water solubility of chlorpyrifos the groundwater pollution occurs only rarely.

Chlorpyrifos is slightly toxic to rabbits, rats and mice and highly toxic to chickens, amphibians and fish. Several studies show that people respond to exposure to chlorpyrifos significantly more sensitive than eg. rats or mice. In small doses, chlorpyrifos causes headache, blurred vision, watery eyes, dry mouth, dizziness, weakness, nausea, and so on. Recent studies show that chlorpyrifos can cause cancer in humans. Maximum residue limits for chlorpyrifos in foodstuff are set by legislation.

The RA will cover the whole food area. For RA evaluation the existing international guides or EU guides for RA will be used. Elaborated RA will be subjected to public debate within the national professional scientific groups and published on the website of the MARD SR and platform for information exchange of the EFSA.

Keywords: chlorpyrifos; pesticides; foods; health risk assessment;

Mandát

Výskumný ústav potravinársky predložil na 12. rokovaní Komisie pre bezpečnosť potravín a výživu návrh na hodnotenie rizika „*Hodnotenie rizika expozície chlorpyrifosom z potravín v SR*“. Komisia pre bezpečnosť potravín a výživu odporučila návrh na hodnotenie rizika prijať a ako riešiteľu navrhla Ing. Danku Šalgovičovou. Odbor bezpečnosti potravín a výživy (OBPV) prijal mandát a zostavil Dohodu o vykonaní práce na vypracovanie hodnotenia rizika do 71 hodín v termíne od 1.4.2012 do 30.11.2012. Osnova hodnotenia rizika je jednotná pre všetky stanoviská zadávané OBPV a je súčasťou tohto mandátu. Hodnotenie rizika bude pred jeho prebratím OBPV podrobené verejnej diskusii v rámci NOVS pre kontaminanty v potravinovom reťazci a NOVS pre pesticídy a ich rezíduá. Preberacie konanie bude ukončené až po zodpovedaní všetkých pripomienok.

Vypracovaním a zverejnením hodnotenia rizika na webovej stránke Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky (MPRV SR) a na Platforme pre výmenu informácií Európskeho úradu pre bezpečnosť potravín (IEP EFSA) sa splní čl. 2, bod a), odsek 3 Dohody medzi EFSA a MPRV SR o zabezpečení výmeny informácií o nepretržitom hodnotení rizika a pripravovaných názoroch v SR.

Obsah	strana
Abstrakt	2
Mandát na hodnotenie rizika	3
Úvod	5
Vlastnosti chlórpyrifosu	6
Toxikologické štúdie	8
Hodnotenie rizika chlórpyrifosom	9
Výsledky a diskusia	10
Dlhodobá expozícia	11
Krátkodobá expozícia	12
Záver	13
Tabuľková časť	15
Literatúra	24

Úvod:

Jednou z najbežnejších metód ochrany rastlín pred vplyvmi škodlivých organizmov je používanie účinných látok – pesticídov v prípravkoch na ochranu rastlín. Pesticídy sú účinné prírodné alebo chemické látky. Plodiny ošetrované pesticídmi môžu následne obsahovať určité množstvá reziduí týchto látok. Množstvo reziduí účinnej látky zostávajúce v alebo na rastline, závisí od povahy pesticídu, druhu plodiny, spôsobu použitia, pôdno-klimatických podmienok pestovania a spôsobu skladovania. Nakoľko mnoho pesticídov má toxické, škodlivé alebo dráždivé vlastnosti, ich priebežný celoživotný príjem aj keď v malých množstvách môže predstavovať riziko negatívneho dopadu na zdravie [1].

Chlórpyrifos celosvetovo patrí k najrozšírenejším pesticídom zo skupiny organofosfátov. Prvý krát bol zaregistrovaný americkým agrochemickým koncernom Dow Chemicals v polovici 60. rokov 20. storočia. Je súčasťou celého radu insekticídov zaregistrovaných pod rôznymi obchodnými názvami, napr. Dursban, Lorsban, Renoban, Metanion, Master, Tricel, Brodan, Empire, Eradex, Lorsban, Pageant, Piridane, Scout, Stipend.

Na Slovensku je účinná látka zaregistrovaná a uvedená v *Prehľade prípravkov na ochranu rastlín, mechanizačných prostriedkov na ochranu rastlín, ich výrobcov a držiteľov registrácie*, ktorý každoročne vydáva Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR. V roku 2002 spotreba chlórpyrifosu v SR predstavovala 38 349 kg [2].

Chlórpyrifos sa používa predovšetkým ako pesticíd – insekticíd. V Slovenskej republike sa používa ako účinná látka prípravkov na ochranu rastlín proti škodcom (pásavka zemiaková, krytonos repkový, vošky, kohútik, obaľovače a pod.) na jadrovinu, obilniny, krmnu repu, okrasné rastliny a sadbu zeleniny. Chlórpyrifos patrí do skupiny organofosfátových látok používaných v insekticídnych prípravkoch na ochranu rastlín. Okrem toho je používaný proti komárom, muchám, rôznym škodcom v pôde, a ničeniu vodných lariev. Je tiež používaný na ovce a dobytok proti ektoparazitom. Ročná spotreba v Kanade sa pohybuje v rozmedzí 100 000 až 500 000 kg [3]. V rámci európskych právnych predpisov sa chlórpyrifos zaraďuje do zoznamu č. II Smernice Rady č. 76/464/EHS, ktorý obsahuje nebezpečné látky alebo ich skupiny, ktoré sú pre vodné prostredie škodlivé, avšak ich vplyv je možné obmedziť vzhľadom na charakter recipientu a miestne podmienky, pričom je potrebné prijať programy na znižovanie znečistenia vôd týmito látkami.

Zároveň je chlórpyrifos uvedený v Prílohe X Rámцovej smernice o vodách č. 2000/60/ES ako prioritná látka, ktorá predstavuje významné riziko pre vodné prostredie. Opatrenia, ktoré

sú členské štáty povinné uskutočniť podľa ustanovenia tejto smernice, majú v konečnom dôsledku viesť k odstráneniu znečistenia povrchových vôd chlórpyrifosom.

Chlórpyrifos vstupuje do zložiek životného prostredia najmä priamou aplikáciou na plodiny, ale i výparmi, neúmyselným únikom a pri nevhodnej manipulácii s kontaminovaným odpadom. Chlórpyrifos sa pevne viaže na pôdne častice [4], kde pretrváva 60-120 dní [5] a má negatívny vplyv na vodný ekosystém. Podlieha rozkladu pri účinkoch slnečného žiarenia a činnosťou baktérií prípadne iných chemických látok. Do organizmu sa dostáva inhaláciou kontaminovaného vzduchu v priestoroch, kde bola látka aplikovaná, konzumáciou kontaminovanej potravy ako i priamym kontaktom s pokožkou pri zbere kontaminovaných plodín.

Vlastnosti chlórpyrifosu:

Chlórpyrifos je biela kryštalická látka s prenikavým zápachom. Nie je dobre rozpustná vo vodnej zložke, ale bežne je rozpustná v olejovej kvapaline. Prehľad základných vlastností chlórpyrifosu je uvedený v *Tabuľke č. 1*.

Tabuľka č. 1 – Prehľad vlastností chlórpyrifosu

Názov	Chlórpyrifos (0,0-diethyl ester kyseliny 0-(3,5,6-trichlor-2-pyridyl)thiofosforečné)
CAS č.	2921-88-2
Chemická skupina	Tiofosfáty
Štrukturálny vzorec	
Sumárny vzorec	C ₉ H ₁₁ Cl ₃ NO ₃ PS
Molekulová hmotnosť	350,5836
Teplota topenia [°C]	41- 43,5
Teplota varu [°C]	-
Tlak nasýtených pár (25 °C)	-
Rozpustnosť vo vode (pH 7-7,6; 20 °C) [mg.l ⁻¹]	0,7623
Log Kow (BCF)	4,69 – 5,3 (BCF _{ryby} = 1700)
Klasifikácia	T,N, R 24/25-50/53
Osud a správanie vo vodnom prostredí	voda/sediment: DT ₅₀ = 3-6 dní (vo vodnej fáze) DT ₅₀ = 22-51 dní (v celom systéme)
Toxicita	<p>Nebezpečný pre životné prostredie, veľmi jedovatý pre vodné organizmy, môže spôsobiť dlhodobé škodlivé účinky vo vodnej zložke životného prostredia</p> <p><u>Testy akútnej toxicity:</u></p> <p>Ryby: LC₅₀ = 0,009 mg/l (96 hod) (<i>Salmo gairdneri</i>) LC₅₀ = 0,120 mg/l (96 hod) (<i>Pimephales promelas</i>)</p> <p>Vodné bezstavovce: EC₅₀ = 0,001 mg/l (6,6 hod) (<i>Daphnia magna</i>)</p> <p>Chlórpyrifos inhibuje enzým cholinesterázu.</p>

Toxikologické štúdie:

Inhalácia kontaminovaného vzduchu poškodzuje centrálny nervový systém. V závislosti od dávky a dĺžky expozície sa vyskytujú symptómy akými sú: bolesť hlavy, nejasné videnie, lakrimácia (slzenie očí), nadmerná tvorba slín, závrate, ochabnutie svalov, hnačka a náhle zmeny v rytme srdca. Podobné symptómy môžu byť pozorované pri užití chlórpyrifosu v potrave. Vystavenie vysokej koncentrácii chlórpyrifosu spôsobuje potenie, stratu vnútornej rovnováhy, chvenie svalov, záchvaty, stratu vedomia až smrť. Nie sú potvrdené informácie týkajúce sa účinkov na reprodukciu, či už v prípade človeka alebo zvierat. Nie je potvrdené či látka spôsobuje vznik rakoviny u ľudí. Výsledky štúdií na experimentálnych zvieratách preukázali možný výskyt vzniku rakoviny.

US EPA (US Environmental Protection Agency) klasifikuje chlórpyrifos do skupiny D „látka nemá karcinogénne účinky na človeka“. FDA (The Food and Drug Administration) stanovila toleranciu v rozmedzí od 0.05 do 15 ppm pre poľnohospodárske produkty.

Najnovšie štúdie amerických vedcov ukázali, že mozog detí žijúcich v New Yorku vykazuje zmeny, ktoré súvisia s množstvom chlórpyrifosu, ktorému boli deti vystavené v priebehu vývoja v maternici. Výskumníci z Columbia University a Duke University porovnávali pomocou magnetickej rezonancie mozog 40 detí vo veku 6 až 11 rokov. U skupiny detí viac vystavených chlórpyrifosu sa vykazovali zmeny niektorých častí mozgu. Tento nález je v súlade s predchádzajúcimi štúdiami, v ktorých deti vystavené tomuto pesticídu dosahovali horšie výsledky v testoch pamäte, inteligencie a ďalších mozgových funkciách.

Akútna referenčná dávka (ARfD) je pre chlórpyrifos 0,1 mg/kg telesnej hmotnosti, a NOAEL (NOAEL je najvyššia dávka, pri ktorej sa u testovaných zvierat ešte neprejavia žiadne negatívne účinky) bol stanovený na 10 mg/kg telesnej hmotnosti a deň (akútnej neurotoxicity u potkanov). Hodnoty NOAEL sa používajú, keď nie sú k dispozícii iné druhy limitov. Ide o hodnoty, u ktorých nie aplikovaný bezpečnostný faktor. Použitie NOAEL pri hodnotení expozície môže predstavovať určité riziko. ADI pre chlórpyrifos (priateľný denný príjem pre človeka - používa sa pre hodnotenie rezíduí u pesticídov na stanovenie dlhodobej dietárnej expozície) EÚ v roku 2005 stanovila na 0,01 mg/kg telesnej hmotnosti.

Touto problematikou sa v poslednom období zaoberá i Európska komisia a Európsky úrad pre bezpečnosť potravín. V štúdiu sa hodnotilo akútne i dlhodobé riziko pre vtáky a cicavce [6]. Z výsledkov pokusov na potkanoch, kde bola zistená znížená schopnosť prežitia mláďat potkanov, bolo na stretnutí expertov dohodnuté, že hodnota NOAEL sa zníži na 1 mg/kg

telesnej hmotnosti a deň (aktívnych látok) a bude sa používať pri dlhodobom hodnotení rizika. Na základe výsledkov tejto štúdie EFSA pripravila v roku 2012 návrh na úpravu existujúcich limitov chlórpyrifosu v potravinách [12].

Hodnotenie rizika chlórpyrifosom:

Hodnoty MRL pre chlórpyrifos v potravinách sú uvedené v Prílohe 2 Nariadenia EP a Rady č. 396/2005 z 23. februára 2005 o maximálnych hladinách rezíduí pesticídov v alebo na potravinách a krmivách rastlinného a živočíšneho pôvodu a o zmene a doplnení smernice Rady 91/414/EHS.

Chlórpyrifos sa v rezorte pôdohospodárstva a rozvoja vidieka sleduje systematicky od roku 2007. Za päť rokov bolo celkovo odobratých a analyzovaných 5857 vzoriek základných potravinárskych surovín, potravín a nápojov. Vzorky boli odoberané Regionálnymi veterinárnymi a potravinovými správami z poľnohospodárskych podnikov, z podnikov potravinárskeho priemyslu i obchodnej siete a analyzované Štátnymi veterinárnymi a potravinovými ústavmi (ŠVPÚ), pričom najviac vzoriek analyzoval ŠVPÚ Bratislava, ktorý je ŠVPÚ Bratislava je Národným referenčným laboratóriom pre rezíduá pesticídov v ovocí a zelenine, Národným referenčným laboratóriom pre rezíduá pesticídov v cereáliach a krmovinách, Národným referenčným laboratóriom pre rezíduá pesticídov pre živočíšne matrice a vzorky s vysokým obsahom tuku a Národným referenčným laboratóriom pre metódy jednotlivých rezíduí pesticídov.

Celkovo bolo skontrolovaných 82 komodít, ktoré pokrývajú 57,1% zo spotreby potravín jedného priemerného spotrebiteľa – *Tabuľka č. 2*. Z 5857 analyzovaných vzoriek nebola u 90,4% vzoriek (5295 vzoriek) zistená prítomnosť chlórpyrifosu. I napriek tomu je chlórpyrifos na prvom mieste z pesticídov, ktorých prítomnosť ako rezíduí bola najčastejšie zisťovaná v potravinách analyzovaných v roku 2011, kedy bolo zistených 74 vzoriek s pozitívnym obsahom chlórpyrifosu [7].

Pri výpočte hodnôt potrebných k hodnoteniu rizika sa vychádzalo zo všetkých sledovaných analýz, pričom v prípade vzoriek menších ako LOQ (medza kvantifikácie) sme použili hodnotu $\frac{1}{2}$ LOQ. Ďalšie výpočty sa vykonali z pozitívnych nálezov (nálezov > LOQ) i nadlimitných nálezov, kedy namerané hodnoty boli vyššie ako MRL (Maximálny reziduálny limit).

Zdravotné riziko z potravín sme posudzovali na základe vypočítaných expozičných dávok chlórpyrifosu, kde sme pri výpočtoch použili priemerné nálezy, minimálne a maximálne

nálezy v jednotlivých skupinách potravín, surovín i nápojov a ich spotrebu v jednotlivých rokoch. Pri výpočte expozície sme používali nasledovný vzorec:

$$\text{Priemerná denná dávka (mg/kg/deň)} = \frac{\sum C \times SP}{bw}$$

$$\text{Absorbovaná dávka (mg/kg/deň)} = \text{Priemerná denná dávka} \times AF$$

C - priemerná koncentrácia chlórpyrifosu v potravine (mg/kg alebo mg/l)

SP - priemerná denná spotreba potraviny v kilogramoch

bw - priemerná telesná hmotnosť spotrebiteľa (v kg)

V prvom kroku sa vypočítala dlhodobá (chronická) expozícia zo všetkých sledovaných vzoriek a výsledná hodnota sa porovnala s hodnotou ADI.

Použili sme spotrebu potravín spracovanú Slovenským štatistickým úradom z roku 2006 na úrovni Slovenskej republiky, ktorá uvádza spotrebu základných skupín potravín získaných metódou HBS (household budget surveys). Celkovo sme potraviny a nápoje rozdelili do 142 rôznych skupín, pričom každej skupine sme priradili ich spotrebu – *Tabuľka č.2*. Pri výpočtoch príjmu sme počítali s priemerným obyvateľom SR, pričom ako priemernú hmotnosť obyvateľa sme použili 60 kg [8]. Pri hodnotení expozície prostredníctvom jednotlivých potravín sa vychádzalo z koncentrácie v jednotlivých pokrmoch a nápojoch, ako aj stravovacie zvyklosti. Obsah chlórpyrifosu absorbovaný do organizmu sa vypočítal pre každú komoditu osobitne a nakoniec sa vypočítané hodnoty spočítali.

Takto získané príjmy boli hodnotené vzhľadom k povolenému akceptovateľnému dennému príjmu (ADI) chlórpyrifosu, ktorý má hodnotu 0,01 mg.kg-1 telesnej hmotnosti a deň.

Výsledky a diskusia:

Pri vyhodnocovaní sme sa zamerali na tretí krok hodnotenia rizika – Exposure assessment [10], kde naše pracovisko využilo pri vyhodnocovaní expozície bohatú databázu cudzorodých látok a odborné skúsenosti vyplývajúce z riešenia rôznych projektov (Monitoring cudzorodých látok v potravinách a krmivách, Informačný systém o cudzorodých látkach a projekty Národného programu podpory zdravia). Chlórpyrifos bol vybraný ako jeden z mnohých sledovaných parametrov na základe dlhodobých štúdií zameraných na jeho toxicitu, i na základe literárnych údajov o zdravotnom riziku, medzinárodných odporúčaní, zamerania

potravinového dozoru v Slovenskej republike a technických možností diagnostiky, pričom sme vychádzali zo zoznamu prioritných látok v potravinách GEMS FOOD WHO, 2001 [9].

Odhad expozičných dávok s použitím reálnej spotreby predstavoval rozpätie hodnôt, ktoré sme získali výpočtom expozície prostredníctvom priemerných nálezov, minimálnych i maximálnych nálezov, ktoré sú uvedené v *Tabuľke č.3*. Pri hodnotení je možné použiť pre jednotlivé komodity dolný i horný aritmetický priemer, kde hodnoty namerané pod LOQ (limit of quantification) sa môžu vyhodnocovať troma spôsobmi. Do nálezu sa priradí hodnota „0“ (dolný priemer), alebo $\frac{1}{2}$ LOQ (priemer), alebo LOQ (horný priemer). Tento systém hodnotenia sme nepoužili z dôvodu, že viac ako 90% vzoriek malo hodnotu nižšiu ako LOQ. Z tohto dôvodu sme požití výpočet rozdelili na dve časti, a to výpočet zo všetkých výsledkov a výpočet iba z pozitívnych nálezov.

Dlhodobá expozícia:

Chronické riziko sa hodnotí podľa návodov WHO na určenie predpokladaného príjmu rezíduí pesticídov potravinami [10]. Vypočíta sa jednoduchým sčítaním súčinov rezíduí nachádzajúcich sa v potravine, vynásobených predpokladaným množstvom prijatej potraviny.

Z prehľadu štatisticky spracovaných hodnôt obsahu chlórpyrifosu v jednotlivých komoditách vyplýva, že najvyššie zaznamenané hodnoty boli u sušenej zeleniny, hlávkového šalátu, korenia, mandarínok, hrozna a kelu, čo sú hlavne základné suroviny rastlinného pôvodu.

Z vypočítaných hodnôt pre všetky sledované komodity a vzorky (vrátane vzoriek s hodnotami < LOQ) vyplýva, že expozícia priemerného spotrebiteľa je nižšia ako 10% povolenej dennej dávky – *Tabuľka č. 4*. Obdobná situácia je i u výpočtu expozície z pozitívnych vzoriek, pričom do výpočtu expozície v tomto prípade bolo zahrnutých iba 47,6% komodít. V ostatných komoditách neboli zistené reálne hodnoty. V prípade použitia maximálnych hodnôt je podiel na hodnote ADI 8,9%. I keď je táto hodnota nízka, je potrebné si uvedomiť, že potraviny tvoria len jednu časť z možnej dlhodobej expozície chlórpyrifosom.

Z porovnania oboch typov výpočtov jasne vidieť, ako použitie $\frac{1}{2}$ LOQ pri výpočtoch môže ovplyvniť a nadhodnotiť expozíciu.

Krátkodobá expozícia:

Z dôvodu relatívne nízkych vypočítaných hodnôt pre krátkodobú expozíciu sme pre 16 nadlimitných vzoriek (vzoriek s nálezom vyšším ako MRL, resp, vzorky, kde bolo zistených viac nevyhovujúcich druhov pesticídov) vypočítali krátkodobú expozíciu a porovnali ju s hodnotou ARfD. V takomto prípade sa nepočíta s priemernou spotrebou potravín, ale s Large Portion (LP), čo je predpokladaná maximálna konzumácia danej komodity za deň.

Výpočty sme museli rozdeliť pre komodity – Citróny, granátové jablká, karfiol, kel, šalát, a ryža a majorán, kde je hodnota LP menšia ako hmotnosť jedného kusu porcie – *Tabuľka č. 5* a pre komodity – Majorán, zeler, pomaranče, karotka a grapefruity, kde je hodnota LP väčšia ako hmotnosť jedného kusu porcie – *Tabuľka č. 6*.

V prvom prípade sme pre výpočty použili vzorec:

$$\text{PSTI} = \frac{\text{U} * \text{OR} * \text{v}}{\text{Bw}}$$

a pre druhý výpočet vzorec:

$$\text{PSTI} = \frac{(\text{U} * \text{OR} * \text{v}) + (\text{LP} - \text{U}) * \text{OR}}{\text{Bw}}$$

PSTI	<u>P</u> redicted <u>S</u> hort- <u>T</u> erm <u>I</u> ntake, predpokladaný krátkodobý príjem (mg/kg bw/day)
LP	<u>L</u> arge <u>P</u> ortion for the commodity , zvýšená spotreba (97.5th percentile, in kg)
U	<u>U</u> nit weight, hmotnosť jedného kusu porcie (in kg)
OR	<u>O</u> bserved <u>R</u> esidue, nález (in mg/kg)
bw	<u>B</u> ody <u>w</u> eight, telesná hmotnosť (adult 60kg, child 15kg)
v	<u>v</u> ariability factor (1,3,5,7,10) v=5

Z prehľadu výsledkov získaných výpočtom pre krátkodobú expozíciu ak LP je menší ako U (*Tabuľka č. 5*) vyplýva, že v posledných piatich rokoch komodity spadajúce do tejto kategórie a reálne namerané koncentrácie nepredstavovali riziko pre konzumenta - ani u dospelého jedinca ani u detí. Najvyšší percentuálny podiel na ARfD bol vypočítaný pre karfiol (51,5 percentný podiel na ARfD).

Iná situácia je u komodít, ktoré majú LP väčší ako U – *Tabuľka č. 6*. U pomarančov i grapefruitov sme vypočítali hodnoty vyššie ako hodnota ARfD aj u priemerného dospelého

konzumenta i u detí. U vzorky pomarančov s nameranou hodnotou chlórpyrifosu 0,09 mg/kg vypočítaná hodnota percentuálneho podielu na hodnote ARfD bola tesne nad touto hodnotou, čo predstavovalo 101,3% u priemerného dospelého konzumenta a 102,6 % u detí. Vzorka grapefruitu, kde bola nameraná hodnota chlórpyrifosu 0,37 mg/kg, už predstavovala reálne riziko. Vypočítané hodnoty výrazne prekročovali hodnotu ARfD. U priemerného konzumenta i u detí v prípade konzumácie grapefruitu so spomínanou koncentráciou došlo k viac ako trojnásobne vyššiemu jednorázovému príjmu chlórpyrifosu. Percento na hodnote ARfD predstavovalo u priemerného konzumenta 414,7% a u detí 421,5%.

Prípady možného ohrozenia zdravia človeka sa za posledných päť rokov vyskytli iba u dvoch vzoriek citrusového ovocia, ktoré svojimi nálezmi prekročovali stanovené hodnoty MRL. Výpočty boli realizované podľa manuálu Európskej komisie [11] pre Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), kde sa neuvažuje s použitím Processing faktoru (zníženie obsahu danej látky olúpaním ovocia alebo zeleniny). Hodnoty analýz, s ktorými sa počítalo boli vykonané v celej surovine vrátane šupy.

Podľa najnovšej štúdie EFSA [12], kde sa hodnotil možný dopad obsahu chlórpyrifosu na zdravie človeka a návrh na úpravu existujúcich limitov, sa odporúča napr. pre citrusové ovocie zvýšiť MRL z 0,3 na 1,5 mg/kg. Pri prepočítaní navrhovaných hodnôt MRL podľa [11] by vzorky s obsahom 1,5 mg/kg chlórpyrifosu v citrusovom ovocí dosahovali expozičné hodnoty 1690% ARfD.

Ak by sa pri výpočtoch použil Processing factor podľa štúdie [12] o hodnote 0,03 pre citrusové ovocie, podiel na hodnote ARfD by sa výrazne znížil, ako vidieť z *Tabuľky č.7*. Percento obsahu na hodnote ARfD by sa pohybovalo od 3,04 u pomarančov do 12,65 u grapefruitov, čo by nepredstavovalo riziko pre spotrebiteľa. I v prípade nálezov chlórpyrifosu v citrusovom ovocí s hodnotami okolo 1,5 mg/kg (navrhovaný MRL), by podiel na hodnote ARfD predstavoval iba 50% z povolenej hodnoty ARfD (0,1 mg/kg TH).

Záver:

Chlórpyrifos je pesticíd, ktorý sa vyskytuje v potravinách, o čom svedčia i výsledky analýz. V 90-tich percentách vzoriek nebola zistená jeho prítomnosť. I napriek tomu, že výsledky výpočtov z dlhodobej expozície poukazujú na relatívne nízku expozíciu, vyskytli sa i nálezy, pri ktorých už mohlo dôjsť k poškodeniu zdravia priemerného spotrebiteľa i detí pri odhade krátkodobej expozície chlórpyrifosom v prípade konzumácie celého ovocia. Na druhej strane sa riziko ohrozenia zdravia minimalizuje pri konzumácii olúpaného ovocia na nízku

hodnotu – do 12,7% ARfD. Skutočnosť, že riziko expozície sa môže až 33x znížiť olúpaním citrusového ovocia by si mal byť konzument vedomý ako i rizika používania kôry týchto plodov na konzumáciu (ako napr. príprava domácich džúsov z citrusovej kôry a iné použitie).

Vzhľadom k novým štúdiám v USA i v EÚ o chlórpyrifose je predpoklad, že danej problematike budú medzinárodné authority (FAO/WHO, EFSA) venovať pozornosť i naďalej a nie je vylúčená i možnosť prehodnotenia rizikových faktorov pre chlórpyrifos (ADI a ARfD) v blízkej budúcnosti ako i úprava hodnôt MRL pre tento pesticíd.

Tabuľka č. 2

Prehľad sledovania chlórpyrifosu v potravinách v rokoch 2007-2011

Komodita	PV	PV < LOQ	NL
A 01 - Mäso hovädzie	5	5	
A 02 - Mäso teľacie	1	1	
A 03 - Mäso bravčové	28	26	
A 05 - Mäso iné	12	8	
A 06 - Vnútornosti a kosti	15	15	
B 01 - Mäso kuracie	11	11	
B 02 - Mäso slepačie	1	1	
B 04 - Mäso kačacie	1	1	
B 05 - Mäso morčacie	1	1	
F 01 - Mlieko plnotučné	22	22	
I 01 - Vajcia	11	11	
J 01 - Jedlé oleje	7	7	
J 04 - Maslo	15	15	
K 02 - Pečivo bežné	1	1	
L 01 - Paradajky	360	352	
L 02 - Cibuľa	37	36	
L 03 - Cesnak	14	14	
L 04 - Karfiol a brokolica	135	126	2
L 05 - Kel	74	69	1
L 06 - Kapusta	242	227	
L 07 - Šalát	154	148	3
L 08 - Mrkva	130	117	1
L 09 - Petržlen	45	44	
L 10 - Zeler	55	42	1
L 11 - Uhorky šalátové	119	116	
L 12 - Hrach	32	32	
L 13 - Fazuľa	53	53	
L 14 - Paprika	225	219	
L 15 - Špenát	33	33	
L 16 - Kaleráb	72	72	
L 17 - Pór	57	56	
L 18 - Cuketa	8	8	
L 20 - Redkvičky	73	72	
L 21 - Repa červená	2	2	
L 22 - Kukurica	11	11	
L 23 - Ostatná zelenina	99	99	
L 24 - Šampiňóny	18	18	
L 25 - Ostatné huby	7	7	
L 26 - Zemiaky	244	243	
L 27 - Zelenina suchá a sušená	6	4	
L 28 - Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	163	161	
L 29 - Iné hl'uzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	3	3	
L 30 - Strukoviny jedlé	110	108	
M 01 - jablká	381	316	
M 02 - hrušky	126	97	
M 03 - slivky (všetky druhy)	58	57	
M 04 - čerešne	20	20	
M 05 - višne	1	1	
M 06 - marhule	70	70	
M 07 - broskyne	199	143	
M 08 - ríbezle	13	13	
M 09 - egreš	3	3	

Tabuľka č. 2 - pokračovanie

Prehľad sledovania chlórpyrifosu v potravinách v rokoch 2007-2011

Komodita	PV	PV < LOQ	NL
M 10 - melóny	60	60	
M 11 - jahody záhr.	120	119	
M 12 - ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	11	11	
M 13 - hrozno	207	162	
M 14 - pomaranče	245	155	1
M 15 - mandarínky	94	45	
M 16 - citróny	137	87	1
M 17 - grapy	38	14	1
M 18 - banány	109	94	
M 19 - kiwi	51	46	
M 20 - ostatné južné	100	95	1
M 21 - ananás	32	32	
M 22 - Sušené ovocie, suché semená a orechy	91	90	
M 23 - Mrazené ovocie	22	22	
M 24 - Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	83	83	
N 03 - Čokoládové cukrovinky	1	1	
O 01 - Ryža	234	231	2
O 02 - Pšeničná múka	204	197	
O 03 - Ražná múka	11	11	
O 04 - Iné výrobky z obilia	174	165	
O 05 - Cestoviny	3	3	
O 07 - Korenie	26	16	2
O 11 - Med	3	3	
O 12 - Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	1	1	
P 01 - Káva	3	3	
P 02 - Čaj	85	84	
P 05 - Ochutené, prisládzané nápoje	7	7	
P 06 - Ovocné šťavy	45	44	
P 07 - Nektáre	15	15	
P 10 - Víno	62	62	
Spolu	5857	5295	16

PV - Počet vzoriek
 PV > LOQ - Počet vzoriek s nálezom menším ako LOQ
 NL - Počet nadlimitných vzoriek

Tabuľka č. 3

Prehľad minimálnych, priemerných a maximálnych nálezov chlórpyrifosu v jednotlivých skupinách potravín v mg/kg

Komodita	Ročná spotreba a potravín v kg	Vzorky i s nálezom < LOQ (nález=1/2LOQ)			Vzorky s nálezom > LOQ		
		Minimálny nález (mg/kg)	Priemerný nález (mg/kg)	Maximálny nález (mg/kg)	Minimálny nález (mg/kg)	Priemerný nález (mg/kg)	Maximálny nález (mg/kg)
A 01 - Mäso hovädzie	2.95	0.005	0.005	0.005			
A 02 - Mäso teľacie	0.05	0.005	0.005	0.005			
A 03 - Mäso bravčové	17.87	0.005	0.005	0.010	0.007	0.009	0.010
A 05 - Mäso iné	1	0.005	0.009	0.020	0.009	0.015	0.020
A 06 - Vnútornosti a kosti	0.69	0.005	0.005	0.005			
B 01 - Mäso kuracie	17.84	0.005	0.005	0.005			
B 02 - Mäso slepačie	1.43	0.005	0.005	0.005			
B 04 - Mäso kačacie	0.75	0.005	0.005	0.005			
B 05 - Mäso morčacie	1.64	0.005	0.005	0.005			
F 01 - Mlieko plnotučné	25.6	0.005	0.005	0.005			
I 01 - Vajcia	11.09	0.005	0.005	0.005			
J 01 - Jedlé oleje	10.45	0.005	0.005	0.005			
J 04 - Maslo	1.95	0.005	0.005	0.005			
K 02 - Pečivo bežné	20.17	0.005	0.005	0.005			
L 01 - Paradajky	7.15	0.0005	0.007	0.284	0.010	0.086	0.284
L 02 - Cibuľa	4.81	0.005	0.009	0.042	0.042	0.042	0.042
L 03 - Cesnak	0.6	0.005	0.005	0.005			
L 04 - Karfiol+brokolica	1.62	0.0005	0.009	0.386	0.014	0.069	0.386
L 05 - Kel	1.49	0.005	0.013	0.470	0.017	0.120	0.470
L 06 - Kapusta	9.09	0.005	0.007	0.048	0.010	0.023	0.048
L 07 - Šalát	0.65	0.005	0.012	0.790	0.011	0.173	0.790
L 08 - Mrkva	6.21	0.005	0.010	0.150	0.011	0.045	0.150
L 09 - Petržlen	1.27	0.005	0.005	0.023	0.023	0.023	0.023
L 10 - Zeler	0.53	0.005	0.011	0.132	0.011	0.031	0.132
L 11 - Uhorky šalátové	3.34	0.005	0.006	0.100	0.023	0.050	0.100
L 12 - Hrach	0.33	0.005	0.005	0.005			
L 13 - Fazuľa	0.19	0.005	0.005	0.005			
L 14 - Paprika	2.49	0.005	0.007	0.260	0.010	0.077	0.260
L 15 - Špenát	0.08	0.005	0.005	0.005			
L 16 - Kaleráb	1.87	0.005	0.005	0.005			
L 17 - Pór	0.93	0.005	0.005	0.018	0.018	0.018	0.018
L 18 - Cuketa	0.64	0.005	0.005	0.005			
L 20 - Redkvičky	0.89	0.005	0.005	0.020	0.020	0.020	0.020
L 21 - Repa červená	0.83	0.005	0.005	0.005			
L 22 - Kukurica	1.72	0.005	0.005	0.005			
L 23 - Ostatná zelenina	0.18	0.005	0.005	0.005			
L 24 - Šampiňóny	0.6	0.005	0.005	0.005			
L 25 - Ostatné huby	0.47	0.005	0.005	0.005			
L 26 - Zemiaky	49.63	0.0005	0.005	0.020	0.012	0.012	0.012
L 27 - Zelenina suchá a sušená	1.53	0.005	0.191	1.100	0.025	0.563	1.100
L 28 - Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	5.88	0.005	0.005	0.030	0.013	0.022	0.030

Tabuľka č. 3 - pokračovanie

Prehľad minimálnych, priemerných a maximálnych nálezov chlórpyrifosu v jednotlivých skupinách potravín v mg/kg

Komodita	Ročná spotreba a potravín v kg	Vzorky i s nálezom < LOQ (nález=1/2LOQ)			Vzorky s nálezom > LOQ		
		Minimálny nález (mg/kg)	Priemerný nález (mg/kg)	Maximálny nález (mg/kg)	Minimálny nález (mg/kg)	Priemerný nález (mg/kg)	Maximálny nález (mg/kg)
L 29 - Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	2.37	0.005	0.005	0.005			
L 30 - Strukoviny jedlé	0.98	0.005	0.005	0.015	0.015	0.015	0.015
M 01 - jablká	14.65	0.0005	0.010	0.157	0.009	0.035	0.157
M 02 - hrušky	1.01	0.005	0.013	0.190	0.010	0.040	0.190
M 03 - slivky (všetky druhy)	1.45	0.005	0.005	0.010	0.010	0.010	0.010
M 04 - čerešne	0.26	0.005	0.005	0.005			
M 05 - višne	0.13	0.005	0.005	0.005			
M 06 - marhule	0.34	0.005	0.005	0.005			
M 07 - broskyne	3.16	0.005	0.015	0.140	0.010	0.039	0.140
M 08 - ríbezle	0.08	0.005	0.005	0.005			
M 09 - egreš	0.02	0.005	0.005	0.005			
M 10 - melóny	6.04	0.005	0.005	0.005			
M 11 - jahody záhr.	0.25	0.005	0.005	0.013	0.013	0.013	0.013
M 12 - ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	1.92	0.005	0.005	0.005			
M 13 - hrozno	2.3	0.005	0.022	0.480	0.010	0.082	0.480
M 14 - pomaranče	4.55	0.0005	0.026	0.200	0.010	0.062	0.200
M 15 - mandarínky	3.78	0.0005	0.049	0.570	0.010	0.090	0.570
M 16 - citróny	2.27	0.0005	0.019	0.250	0.010	0.044	0.250
M 17 - grapy	1.31	0.005	0.052	0.370	0.015	0.079	0.370
M 18 - banány	8.06	0.005	0.007	0.051	0.010	0.019	0.051
M 19 - kiwi	0.67	0.005	0.007	0.034	0.012	0.021	0.034
M 20 - ostatné južné	0.21	0.005	0.007	0.093	0.011	0.036	0.093
M 21 - ananás	0.19	0.005	0.005	0.005			
M 22 - Sušené ovocie, suché semená a orechy	2.02	0.005	0.005	0.050	0.050	0.050	0.050
M 23 - Mrazené ovocie	0.01	0.005	0.005	0.005			
M 24 - Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	0.41	0.0005	0.005	0.005			
N 03 - Čokoládové cukrovinky	2.36	0.005	0.005	0.005			
O 01 - Ryža	9.42	0.0005	0.006	0.054	0.012	0.026	0.054
O 02 - Pšeničná múka	21.18	0.0005	0.005	0.022	0.014	0.019	0.022
O 03 - Ražná múka	1.61	0.005	0.005	0.005			
O 04 - Iné výrobky z obilia	5.66	0.005	0.006	0.041	0.010	0.021	0.041
O 05 - Cestoviny	8.22	0.005	0.005	0.005			
O 07 - Korenie	0.41	0.005	0.068	0.648	0.019	0.168	0.648
O 11 - Med	0.7	0.005	0.005	0.005			
O 12 - Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	1.36	0.005	0.005	0.005			
P 01 - Káva	2.37	0.005	0.005	0.005			
P 02 - Čaj	0.51	0.005	0.006	0.050	0.050	0.050	0.050
P 05 - Ochutené, prisládzané nápoje	77.17	0.005	0.005	0.005			
P 06 - Ovocné šťavy	4.81	0.005	0.005	0.020	0.020	0.020	0.020
P 07 - Nektáre	3.45	0.005	0.005	0.005			
P 10 - Víno	6.16	0.005	0.005	0.005			

Tabuľka č. 4

Výpočet expozície chlórpyrifosu vyjadrený v percentách ADI (0,01 mg/kg bw a deň)

Komodita	Ročná spotreba potravín v kg	Výpočet i so vzorkami s nálezom < LOQ (nález=1/2LOQ)			Výpočet iba so vzorkami s nálezom > LOQ		
		Expozícia v % ADI (min.)	Expozícia v % ADI (pr.)	Expozícia v % ADI (max.)	Expozícia v % ADI (min.)	Expozícia v % ADI (pr.)	Expozícia v % ADI (max.)
A 01 - Mäso hovädzie	2.95	0.0067	0.0067	0.0067			
A 02 - Mäso teľacie	0.05	0.0001	0.0001	0.0001			
A 03 - Mäso bravčové	17.87	0.0408	0.0428	0.0816	0.0571	0.0694	0.0816
A 05 - Mäso iné	1.00	0.0023	0.0040	0.0091	0.0041	0.0067	0.0091
A 06 - Vnútorosti a kosti	0.69	0.0016	0.0016	0.0016			
B 01 - Mäso kuracie	17.84	0.0407	0.0407	0.0407			
B 02 - Mäso slepačie	1.43	0.0033	0.0033	0.0033			
B 04 - Mäso kačacie	0.75	0.0017	0.0017	0.0017			
B 05 - Mäso morčacie	1.64	0.0037	0.0037	0.0037			
F 01 - Mlieko plnotučné	25.60	0.0584	0.0584	0.0584			
I 01 - Vajcia	11.09	0.0253	0.0253	0.0253			
J 01 - Jedlé oleje	10.45	0.0239	0.0239	0.0239			
J 04 - Maslo	1.95	0.0045	0.0045	0.0045			
K 02 - Pečivo bežné	20.17	0.0461	0.0461	0.0461			
L 01 - Paradajky	7.15	0.0016	0.0226	0.9272	0.0326	0.2808	0.9272
L 02 - Cibuľa	4.81	0.0110	0.0194	0.0922	0.0922	0.0922	0.0922
L 03 - Cesnak	0.60	0.0014	0.0014	0.0014			
L 04 - Karfiol a brokolica	1.62	0.0004	0.0068	0.2855	0.0104	0.0508	0.2855
L 05 - Kel	1.49	0.0034	0.0087	0.3198	0.0116	0.0814	0.3198
L 06 - Kapusta	9.09	0.0208	0.0279	0.1992	0.0415	0.0941	0.1992
L 07 - Šalát	0.65	0.0015	0.0034	0.2345	0.0033	0.0512	0.2345
L 08 - Mrkva	6.21	0.0142	0.0274	0.4253	0.0312	0.1272	0.4253
L 09 - Petržlen	1.27	0.0029	0.0031	0.0133	0.0133	0.0133	0.0133
L 10 - Zeler	0.53	0.0012	0.0027	0.0319	0.0027	0.0075	0.0319
L 11 - Uhorky šalátové	3.34	0.0076	0.0093	0.1525	0.0351	0.0757	0.1525
L 12 - Hrach	0.33	0.0008	0.0008	0.0008			
L 13 - Fazuľa	0.19	0.0004	0.0004	0.0004			
L 14 - Paprika	2.49	0.0057	0.0079	0.2956	0.0114	0.0879	0.2956
L 15 - Špenát	0.08	0.0002	0.0002	0.0002			
L 16 - Kaleráb	1.87	0.0043	0.0043	0.0043			
L 17 - Pór	0.93	0.0021	0.0022	0.0076	0.0076	0.0076	0.0076
L 18 - Cuketa	0.64	0.0015	0.0015	0.0015			
L 20 - Redkvičky	0.89	0.0020	0.0021	0.0081	0.0081	0.0081	0.0081
L 21 - Repa červená	0.83	0.0019	0.0019	0.0019			
L 22 - Kukurica	1.72	0.0039	0.0039	0.0039			
L 23 - Ostatná zelenina	0.18	0.0004	0.0004	0.0004			
L 24 - Šampiňóny	0.60	0.0014	0.0014	0.0014			
L 25 - Ostatné huby	0.47	0.0011	0.0011	0.0011			
L 26 - Zemiaky	49.63	0.0113	0.1190	0.4532	0.2719	0.2719	0.2719
L 27 - Zelenina suchá a sušená	1.53	0.0035	0.1333	0.7685	0.0175	0.3930	0.7685
L 28 - Mrazené, konzervované a iné zeleninové výrobky a polotovary	5.88	0.0134	0.0140	0.0805	0.0349	0.0577	0.0805

Tabuľka č. 4 - pokračovanie

Výpočet expozície chlórpyrifosu vyjadrený v percentách ADI (0,01 mg/kg bw a deň)

Komodita	Ročná spotreba potravín v kg	Výpočet i so vzorkami s nálezom < LOQ (nález=1/2LOQ)			Výpočet iba so vzorkami s nálezom > LOQ		
		Expozícia v % ADI (min.)	Expozícia v % ADI (pr.)	Expozícia v % ADI (max.)	Expozícia v % ADI (min.)	Expozícia v % ADI (pr.)	Expozícia v % ADI (max.)
L 29 - Iné hľuzoviny a zemiakové výrobky a polotovary	2.37	0.0054	0.0054	0.0054			
L 30 - Strukoviny jedlé	0.98	0.0022	0.0023	0.0067	0.0067	0.0067	0.0067
M 01 - jablká	14.65	0.0033	0.0686	1.0503	0.0602	0.2329	1.0503
M 02 - hrušky	1.01	0.0023	0.0060	0.0876	0.0046	0.0182	0.0876
M 03 - slivky (všetky druhy)	1.45	0.0033	0.0034	0.0066	0.0066	0.0066	0.0066
M 04 - čerešne	0.26	0.0006	0.0006	0.0006			
M 05 - višne	0.13	0.0003	0.0003	0.0003			
M 06 - marhule	0.34	0.0008	0.0008	0.0008			
M 07 - broskyne	3.16	0.0072	0.0210	0.2020	0.0144	0.0561	0.2020
M 08 - ríbezle	0.08	0.0002	0.0002	0.0002			
M 09 - egreš	0.02	0.0000	0.0000	0.0000			
M 10 - melóny	6.04	0.0138	0.0138	0.0138			
M 11 - jahody záhr.	0.25	0.0006	0.0006	0.0015	0.0015	0.0015	0.0015
M 12 - ostat. ovocie čerstvé mierne pásmo	1.92	0.0044	0.0044	0.0044			
M 13 - hrozno	2.30	0.0053	0.0228	0.5041	0.0105	0.0858	0.5041
M 14 - pomaranče	4.55	0.0010	0.0541	0.4155	0.0208	0.1279	0.4155
M 15 - mandarínky	3.78	0.0009	0.0847	0.9838	0.0173	0.1547	0.9838
M 16 - citróny	2.27	0.0005	0.0198	0.2591	0.0104	0.0455	0.2591
M 17 - grapy	1.31	0.0030	0.0310	0.2213	0.0090	0.0473	0.2213
M 18 - banány	8.06	0.0184	0.0255	0.1877	0.0368	0.0699	0.1877
M 19 - kiwi	0.67	0.0015	0.0020	0.0104	0.0037	0.0065	0.0104
M 20 - ostatné južné	0.21	0.0005	0.0006	0.0089	0.0011	0.0035	0.0089
M 21 - ananás	0.19	0.0004	0.0004	0.0004			
M 22 - Sušené ovocie, suché semená a orechy	2.02	0.0046	0.0051	0.0461	0.0461	0.0461	0.0461
M 23 - Mrazené ovocie	0.01	0.0000	0.0000	0.0000			
M 24 - Mrazené, konzervované a iné ovocné výrobky a polotovary	0.41	0.0001	0.0009	0.0009			
N 03 - Čokoládové cukrovinky	2.36	0.0054	0.0054	0.0054			
O 01 - Ryža	9.42	0.0022	0.0243	0.2323	0.0516	0.1133	0.2323
O 02 - Pšeničná múka	21.18	0.0048	0.0512	0.2128	0.1354	0.1810	0.2128
O 03 - Ražná múka	1.61	0.0037	0.0037	0.0037			
O 04 - Iné výrobky z obilia	5.66	0.0129	0.0152	0.1060	0.0258	0.0543	0.1060
O 05 - Cestoviny	8.22	0.0188	0.0188	0.0188			
O 07 - Korenie	0.41	0.0009	0.0127	0.1213	0.0036	0.0314	0.1213
O 11 - Med	0.70	0.0016	0.0016	0.0016			
O 12 - Ovocné džemy, marmelády, pretlaky	1.36	0.0031	0.0031	0.0031			
P 01 - Káva	2.37	0.0054	0.0054	0.0054			
P 02 - Čaj	0.51	0.0012	0.0013	0.0116	0.0116	0.0116	0.0116
P 05 - Ochutené, prisládzané nápoje	77.17	0.1762	0.1762	0.1762			
P 06 - Ovocné šťavy	4.81	0.0110	0.0117	0.0439	0.0439	0.0439	0.0439
P 07 - Nektáre	3.45	0.0079	0.0079	0.0079			
P 10 - Víno	6.16	0.0141	0.0141	0.0141			
Celkový súčet	422.33	0.7286	1.4164	9.6018	1.2081	3.1214	8.9244

Tabuľka č. 5

Prehľad výpočtu krátkodobej expozície ak LP je menší ako U

Komodita	OR	LP deti	LP dospelí	v	U	PSTI dosp	PSTI deti	PSTI/ARfD*100 dosp	PSTI/ARfD*100 deti
Citróny	0.033	0.083	0.128	7	0.173	0.00049	0.00128	0.493	1.278
Granátové jablká	0.093	0.138	0.253	7	0.3	0.00275	0.00599	2.745	5.989
Karfiol	0.386	0.4	0.579	5	0.78	0.01862	0.05147	18.625	51.467
Karfiol	0.085	0.4	0.579	5	0.78	0.00410	0.01133	4.101	11.333
Kel	0.47	0.214	0.318	5	0.54	0.01246	0.03353	12.455	33.527
Šalát hlávkový poľný	0.79	0.058	0.093	5	0.558	0.00612	0.01527	6.123	15.273
Šalát hlávkový poľný	0.12	0.058	0.093	5	0.558	0.00093	0.00232	0.930	2.320
Šalát hlávkový poľný	0.06	0.058	0.093	5	0.558	0.00047	0.00116	0.465	1.160
Ryža lúpaná dlhozrná	0.013	0.121	0.246	7	0.5	0.00037	0.00073	0.373	0.734
Ryža lúpaná guľatá	0.054	0.121	0.246	7	0.5	0.00155	0.00305	1.550	3.049
Majorán	0.648	0.00165		1	0.01		0.00007		0.071
Majorán	0.475	0.00165		1	0.01		0.00005		0.052

Tabuľka č. 6

Prehľad výpočtu krátkodobej expozície ak LP je väčší ako U

Komodita	OR	LP deti	LP dospelí	v	U	LP-U dosp	LP-U deti	PSTI dosp	PSTI deti	PSTI/ARfD*100 dosp	PSTI/ARfD*100 deti
Majorán	0.648		0.0174	1	0.01	0.0074		0.007		6.560	
Majorán	0.475		0.0174	1	0.01	0.0074		0.005		4.809	
Zeler bez vňate	0.132	0.054	0.118	7	0.03	0.088	0.024	0.028	0.028	27.914	27.931
Pomaranče	0.09	0.453	0.508	7	0.16	0.348	0.293	0.101	0.103	101.322	102.558
Karotka s vňaťou	0.15	0.25	0.226	7	0.08	0.146	0.17	0.084	0.086	84.365	85.700
Grapefruity	0.37	0.449	0.212	7	0.16	0.052	0.289	0.415	0.422	414.721	421.529

Tabuľka č. 7

Prehľad výpočtu krátkodobej expozície ak LP je väčší ako U s použitím Processing faktoru

Komodita	OR	LP deti	LP dospelí	v	U	LP-U dosp	LP-U deti	PSTI dosp	PSTI deti	PSTI/ARfD*100 dosp	PSTI/ARfD*100 deti
Majorán	0.648		0.0174	1	0.01	0.0074		0.0002		0.20	
Majorán	0.475		0.0174	1	0.01	0.0074		0.0001		0.14	
Zeler bez vňate	0.132	0.054	0.118	7	0.03	0.088	0.024	0.0008	0.0008	0.84	0.84
Pomaranče	0.09	0.453	0.508	7	0.16	0.348	0.293	0.0030	0.0031	3.04	3.08
Karotka s vňaťou	0.15	0.25	0.226	7	0.08	0.146	0.17	0.0025	0.0026	2.53	2.57
Grapefruity	0.37	0.449	0.212	7	0.16	0.052	0.289	0.0124	0.0126	12.44	12.65

$$PSTI = ((U * OR * v) + (LP - U) * OR / Bw) * PF$$

PF – Processing faktor

Literatúra

1. Porovnanie metodík hodnotenia rizika k bezpečnosti maximálnych limitov rezíduí prípravkov na ochranu rastlín, 2009, ÚVZ SR Bratislava
2. Spotreba prípravkov na ochranu rastlín a účinných látok za rok 2002, ÚKSUP Bratislava
3. Environment Canada/Agriculture Canada. Pesticide Registrant Survey, 1986 report. Commercial Chemicals Branch, Conservation and Protection, Environment Canada, Ottawa (1987).
4. Agriculture Canada. Guide to the chemicals used in crop protection. 7th edition. Publication No. 1093 (1982).
5. Worthing, C.R. The pesticide manual a world compendium. 7th edition. British Crop Protection Council (1983).
6. Conclusion on the peer review of the pesticide risk assessment of the active substance chlorpyrifos, EFSA Journal 2011;9(1):1961
7. Správa o kontrole rezíduí pesticídov v potravinách za rok 2011, Štátna veterinárna a potravinová správa SR, 2011, 23 s.
8. European Commission (2004) Notification criteria for pesticide residue findings to the Rapid Alert System for Food and Feed.
9. USFDA/WHO (1999) Report of a point USFDA/WHO international workshop on total diet studies, Kansas City, p 47.
10. WHO.1998. GEMS/Food Regional Diets. Regional per capita consumption of raw and semi-processed agricultural commodities. Food safety Unit. WHO/FSF/FOS/98.3, Geneva
11. Guidance Document on Notification criteria for pesticide residue findings to the Rapid Alert System for Food and Feed (RASFF), SANCO/3346/2001 rev 7, Brussels, 14 July 2004
12. Modification of the existing MRLs for chlorpyrifos in various crops and in products of animal origin, EFSA Journal 2012;10(1):2510